
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.11221091

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

FEATURES OF TRANSMISSION OF THE GRAMMAR CATEGORY OF TENSE WHEN TRANSLATING FRENCH PROSE INTO RUSSIAN LANGUAGE

БАЛАКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского.

BALAKINA TATYANA ALEKSANDROVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski.

В данной статье рассматриваются способы передачи грамматической категории времени при переводе французской художественной литературы на русский язык. Проанализированы правила и установки, регулирующие функционирование временных форм в системе французского языка. Обозначены основные трудности интерпретации этих форм в материале русского языка. Обоснована необходимость изучения темы согласования времен французского языка в контексте перевода художественной литературы. Проведен анализ отрывков классической прозы, наличествующих неоднозначным употреблением французских глагольных форм, правильная адаптация которых всецело влияет на качество перевода. Сделан вывод о возможном использовании категории времени в качестве авторского приема, для верной интерпретации которого на русский язык переводчику необходимо углубленно анализировать каждый неоднозначный фрагмент произведения.

This article discusses ways to convey the grammatical category of tense when translating French fiction into Russian. The rules and regulations governing the functioning of tense forms in the French language system are analyzed. The main difficulties in interpreting these forms in the Russian language material are identified. The necessity of studying the topic of coordinating tenses of the French language in the context of the translation of fiction is substantiated. An analysis of passages of classical prose containing ambiguous use of French verb forms, the correct adaptation of which entirely affects the quality of the translation, is carried out. A conclusion is made about the possible use of the category of time as an author's device, for the correct interpretation of which into Russian the translator needs to analyze in depth each ambiguous fragment of the work.

Ключевые слова: *грамматическая категория времени, согласование времен, глагольные формы, классическая проза, французский язык, художественный перевод, читательское впечатление, грамматические средства.*

Key words: *grammatical category of tense, time concordance, verb forms, classical prose, French language, literary translation, reader's impression, grammatical means.*

О тношение действия к моменту речи или ко времени другого действия – именно такое определение в русском и французских языках находит категория времени, от верного постижения которой зависит всецелое сохранение переводчиком авторского замысла в конкретном произведении.

Хотя поиск эквивалентов для личных глагольных форм при переводе с французского на русский язык не представляет значительных трудностей, способных существенно замедлить процесс интерпретации литературного текста, а многообразие простых и сложных французских времен, нюансирующих события и явления в определенном промежутке времени, также с легкостью адаптируется на русский язык с помощью, например, наречий времени, нельзя не отметить, что французская грамматика содержит целый ряд строгих правил регулирующих взаимосвязь времен в предложении, что, разумеется, требует вдумчивой адаптации в материале русского языка.

Самым распространенным случаем главенства правил во взаимосвязи времен является согласование временных форм придаточного предложения с главным, другими словами, личные глагольные формы в предложении, введенного, к примеру, относительным местоимением «que», будут требовать сообразных преобразований. Так, если время главного предложения – «passé composé», выбор временных форм в придаточном будет ограничен глагольными формами «imparfait», «plus-que-parfait» и «futur dans le passé» для настоящего, прошедшего и будущего времени соответственно.

Поскольку в русском языке в предложениях с косвенной речью подобных грамматических преобразований не производится, переводчик при интерпретации французских художественных произведений всецело руководствуется смыслом фразы или даже её «благозвучием» для русского читателя – словом, подчеркивает значимость сохранения художественности, а не монолитного воспроизведения.

Для подтверждения вышенаписанного процитируем два отрывка из творчества Лесажа, – «Le muletier répondit d'un air froid que je lui parlais d'une chose dont il n'avait aucune connaissance» [7, с. 90] и «Je lui témoignai que j'étais ravi de l'avoir pour compagnon de voyage» [7, с. 163], – каждый из которых иллюстрирует события, имевшие место в прошлом, – об этом свидетельствуют формы «passé simple» глаголов «répondre» и «témoigner» в главных предложениях, – и являет собой образец классического согласования временных форм французского языка, поскольку косвенная речь в обоих придаточных выражена длительным прошедшим временем «imparfait».

Несмотря на однозначность категории времени, отражающей отношение действия к моменту осуществления другого действия в обоих французских пассажах, русская интерпретация каждого из них крайне неоднозначна: в первом случае уместнее представить перевод косвенной речи с помощью настоящего времени, – «погонщик холодно ответил, что я говорю о вещах, ему неизвестных...» [2, с. 103], однако второй случай – «я выразил удовольствие, что он попался мне в попутчики...» [2, с. 186] – показывает, что выбор времени далеко не всегда исходит из принципа "отсутствия" в русском языке правил, обязывающих согласовывать одну часть предложения с другой и, как следствие, использования настоящего времени, как это рассмотрено выше.

Примечательно, что в последнем случае выбор времени соотносится с тем, как фраза звучала бы в устах персонажа на самом деле, если бы тот выражался родным для переводчика языком. Таким образом, передача категории времени в предложениях с косвенной речью в материале русского языка фактически сводится только к двум подходам переводчика: детальной проработке каждой фразы для привнесения в речь героя «жизни» т.е. интерпретации отрывков с отражением подлинного смысла высказываний или повсеместного использования настоящего времени для сохранения единого стиля повествования.

Заметим, что по ходу написания произведения автор сам выстраивает содержание каждого предложения, сам выбирает, какую мысль ему следует заключить в придаточном – если таковой является общеизвестное положение, факт или идея, то временные формы подчиненного предложения не подвергнутся изменению, даже если того требует прошедшее время главного предложения. Гак относит такие случаи к отступлениям от классических правил согласования временный форм [1, с. 176].

Например, Гюстав Флобер и Ги де Мопассан, бессмертные художники французского слова, для полноты читательского впечатления многократно полагались на вышеозначенные отступления для передачи состояний и чувств героев, что в современном французском языке по прошествии около двух столетий воспринимается скорее как авторский прием, нежели исключение из правил. Так, Флобер в «Воспитании чувств» следующим образом раскрывает «неоперившегося», недавно пришедшего в праздный свет главного героя Фредерика: «Frédéric fut saisi par l'étonnement que l'on éprouve à voir une farce réussir» [6, с. 382].

Разовое действие, выраженное формой «*passé simple*» в главном предложении, в совокупности со следуемым за ним «*présent*» вводит контраст между прошлым и настоящим, который в таких случаях за неимением лучшего термина можно назвать «отождествлением идеи автора и её восприятия читателем». Другими словами, «изолированное» недоумение персонажа в рассматриваемом нами пассаже может быть не ясно читателю подлинника даже в контексте художественного произведения, что и побуждает автора, – а затем и переводчика, – сравнить конкретные ощущения героя – «Фредерика охватило удивление, ...» – с ситуацией, которую каждый способен применить к себе – «...подобное тому, что можно испытать при виде удачной шутки» [5, с. 403].

При передаче подобных предложений на русский язык, переводчик в первую очередь руководствуется авторским замыслом, поскольку именно его стоит «вычитывать» в резко контрастирующем употреблении прошедшего и настоящего времен, ставшего с течением лет приемом, используемым в литературе повсеместно. Доказательство тому можно найти у де Мопассана, писателя, который изображал характеры многочисленных второстепенных героев – в особенности женщин – с особой поспешностью и меткостью – такая модель начертания содержания навеяна большим количеством небезызвестных новелл, написанных им с особой тщательностью и лаконичностью.

Для подтверждения наших слов приведем два пассажа из романа «Милый друг», в которых «противоположность» временных форм становится настоящим атрибутом для толкования неотъемлемого знака женского внимания – взгляда, которым парижские аристократки могли выразить своё признание, грусть или пылкую страсть, не будучи избалованными в нескромности: «elle lui jeta un de ces regards rapides et reconnaissants qui nous font leurs esclaves» [8, с. 130], «elle lui tendit la main en jetant sur lui un de ces regards mélancoliques et doux qui remuent en nous jusqu'aux moelles des os» [8, с. 195].

Примечательно, что в основе обоих вышеприведённых отрывков лежит французское существительное «*regard*» (рус. взгляд), значение которого в каждом случае уточняется за счет придаточного и личных глагольных форм настоящего времени, – это позволяет говорить о шаблонном характере исключений при отображении чувств и эмоций героев. Заметим также, что в процитированных нами отрывках из «Милого друга» придаточные, в отличие от «Флоберовских», вводятся не относительным местоимением (фр. «*pronom relatif*») «*que*», выполняющим функцию прямого дополнения, а, напротив, местоимением «*qui*», которое выступает в роли подлежащего [4, с. 80].

У Флобера, как это было отмечено выше, придаточное вводится относительным местоимением «*que*», воспроизводящем общую идею целиком и подвязывающим её к чувству героя, в то время как Мопассан вводит вторую часть предложения, наличествующим формами настоящего времени, с помощью местоимения «*qui*», без которого фраза утрачивает смысл.

В соответствии с вышесказанным, мы представим перевод обоих предложений с всецелым сохранением авторского замысла их второй части: «Она бросила на него один из тех быстрых взглядов, которые обращают каждого из нас в раба [3, с. 157]; она пожала ему руку, бросив на него один из тех взглядов, которые взбудораживают нам душу» [3, с. 238].

Подобно Флоберу, де Мопассан, его последователь, также употребляет глагольные формы настоящего времени наравне с прошедшим временем в качестве отступления от классических правил согласования – таким образом, автору удаётся ввести описание конкретного выражения человеческой признательности, не заключенной ни в какие рамки времени, находящей свои проявления в любой эпохе, что лишь подтверждается популярностью романа у современного читателя.

Сопоставив выдержки из подлинников обоих французских писателей, мы делаем промежуточный вывод, что каждый из отрывков пронизывает сходный авторский замысел – передать неподдельные состояния и одухотворенные чувства, могущие найти отклик у любого, даже искушенного и притязательного читателя. Обратим внимание на разнящиеся средства, к которым обращаются неповторимый мастер прозы и искусный новеллист для введения придаточных с глагольными формами настоящего времени.

После рассмотрения случаев одновременного употребления глагольных форм настоящего и прошедшего времени в рамках одного предложения, нам стоит обратиться к редким случаям использования разного времени на уровне контекста. Как покажут нижеследующие примеры, некоторым писателям удаётся ловко внедрять целые предложения с формами настоящего, когда описание всецело относится к прошлому. Важно отметить, что речь идёт не об использовании форм «présent» – так называемого «настоящего исторического» – для изложения событий, которые имели место до момента речи. Подобные отрывки снова находим у Лесажа:

«...puis il me tendit les bras, et nous ne fîmes, pendant un quart d'heure, que confondre nos soupirs et nos larmes. Enfin on vint l'avertir que le cheval était prêt. Il s'arrache d'auprès de moi; il part, et me laisse dans un état qu'on ne saurait exprimer: heureuse si l'excès de mon affliction m'eût alors fait mourir!» [7, с. 49].

Крайне примечательным в этом пассаже является меткое внедрение форм настоящего времени в рассказ о прошлом, поскольку в рамках одного смыслового отрывка многие авторы стараются придерживаться традиционной модели изложения прошедших событий – всё описывать либо в прошедшем времени, либо прибегать к «настоящему историческому», не перемежая одно с другим. В вышеприведенном отрывке Лесаж превращает глагольные формы в настоящий литературный прием, который предаёт конкретному фрагменту стремительности и порывистости. Приведем стилистически верный перевод рассматриваемого нами отрывка для большей наглядности.

«Затем он обнял меня, и в течение четверти часа мы только и делали, что сливали вместе вздохи и слезы. Наконец, ему доложили, что лошадь подана. Он вырывается из моих объятий, он уезжает и покидает меня в таком состоянии, которого я не могу выразить словами. Ах, какое б было счастье, если б чрезмерность моей скорби тогда же свела меня в могилу!» [2, с. 56].

После прочтения русского варианта, в котором переводчик передал авторский замысел, сохранив настоящее время, формы «présent» кажутся не столько подходящими, сколько неотъемлемыми для пассажей, не требующих пространных описаний или пояснений. Именно благодаря такому приему писателю удается достичь «поспешности» в повествовании, которое буквально необходимо для любого плутовского «романа-шкатулки» в духе «Рукописи найденной в Сарагосе». Посредством вышеописанных приемов читателя вводят в контекст фоновых сцен, а затем со всей возможной полнотой изображают основную идею небольшого пассажа, дабы он, подобно пазлу, присоединился к сюжетной линии всего произведения.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что грамматическая категория времени может рассматриваться не только как связывающее звено всего повествования, но и стилистически-оправданный прием, используемый автором для передачи нужного смыслового оттенка. Именно поэтому переводчику художественной литературы крайне важно вычленять отрывки текста, наличествующие временными формами, интерпретация которых средствами русского языка может быть крайне неоднозначной, и проводить их детальный анализ, дабы стать настоящим «художником слова» и дарить читательскому сообществу повод для восхищения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. М.: Добросвет, 2000. 832 с.
2. Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны. М.: Правда, 1990. 768 с.
3. Мопассан Г. де. Милый друг. М.: Художественная литература, 1980. 272 с.
4. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Французский язык. Cours pratique de la grammaire française. М.: Нестор Академик, 2014. 480 с.
5. Флобер Г. Воспитание чувств. М.: Азбука, 2022. 432 с.
6. Флобер Г. Воспитание чувств. СПб.: КАРО, 2020. 512 с.
7. Lesage A.R. Histoire de Gil Blas de Santillane. Gallimard, Paris, 1995. 454 p.
8. Maupassant G. de. Bel Ami. М.: Т8RUGRAM, 2018. 320 p.

© Балакина Т.А., 2024.